

UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA NAS ESCOLHAS DAS EMBALAGENS DO GELO SECO E OS CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO DO GELO SECO DURANTE O TRANSPORTE AÉREO

Emily Raissa Rodrigues Alauk, Fatec Zona Leste, emily.alauk@fatec.sp.gov.br
Fabiana Marques da Silva Freitas, Fatec Zona Leste, fabiana.freitas@fatec.sp.gov.br
Professor Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O estudo busca conhecer a importância nas escolhas das embalagens utilizadas para armazenar o gelo seco usadas no transporte das vacinas do Covid-19, como também os cuidados na manipulação e quais os procedimentos a serem cumpridos no transporte dessa carga perigosa no modal aéreo. O objetivo geral busca mostrar os desafios do modal aéreo em transportar em grandes quantidades o gelo seco para refrigeração das vacinas. O estudo expõe inicialmente o conceito de gelo seco e quais cuidados ao manuseá-lo dentro da aeronave, sendo assim, no desdobramento do estudo será identificado através de leis e procedimentos regidos pela ANAC como transportar gelo seco em modal aéreo com segurança dos envolvidos no processo ao ter contato com este produto de carga perigosa. O surgimento do Coronavírus e seu avanço num pequeno espaço de tempo e a corrida em criar vacinas eficazes, trouxe desafios para o setor logístico pois levar as vacinas a lugares distantes trouxe a preocupação do modal aéreo em qual a importância em se atentar para os tipos de embalagens utilizadas no embalamento do gelo seco e os cuidados na manipulação deste produto? Aplica-se como metodologia a pesquisa qualitativa, o método dialético e bibliográfico para enriquecimento do conteúdo. A escolha do tema justifica-se por se tratar de um assunto de grande relevância para a garantia da adequada armazenagem, distribuição e transporte do gelo seco e o cumprimento dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil que orienta a diminuição dos riscos inerentes ao manuseio desses insumos.

Palavras-chave. Gelo Seco, Embalagens, transporte aéreo.

ABSTRACT

The study seeks to understand the importance of choosing the packaging used to store dry ice used in the transport of Covid-19 vaccines, as well as the precautions in handling and what procedures to be followed when transporting this dangerous cargo by air. The general objective seeks to show the challenges of the air modal in transporting dry ice in large quantities to refrigerate vaccines. The study initially exposes the concept of dry ice and what precautions are to be taken when handling it inside the aircraft, thus, in the unfolding of the study, it will be identified through laws and procedures governed by ANAC, how to transport dry ice in air mode with the safety of those involved in the process when coming into contact with this hazardous cargo product. The emergence of Coronavirus and its advance in a short period of time and the race to create effective vaccines, brought challenges for the logistics sector, as taking vaccines to distant places brought the concern of the air mode in which the importance of paying attention to the types of packaging used in the packaging of dry ice and precautions in handling this product? It is applied as a methodology to qualitative research, the dialectical and bibliographic method to enrich the content. The choice of the topic is justified because it is a matter of

great relevance to guarantee the proper storage, distribution and transport of dry ice and compliance with the standards established by the National Civil Aviation Agency that guides the reduction of risks inherent to handling of these inputs.

Keywords. Dry Ice, Packaging, Air Transport

1. INTRODUÇÃO

A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, causada pelo novo coronavírus e descoberta em dezembro de 2019, esse vírus desconhecido pela ciência surgiu na cidade chinesa de Wuhan e em um pequeno espaço de tempo se espalhou no mundo fazendo com que laboratórios do mundo inteiro começassem uma corrida para a criação de imunizantes para conter o avanço da doença no mundo.

O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população e a inserção de um novo imunobiológico no programa e o estabelecimento de novos grupos populacionais são decisões respaldadas em bases técnicas e científicas, tais como: evidência epidemiológica, eficácia e segurança da vacina e garantia da sustentabilidade da estratégia, como por exemplo, pela capacidade de produção dos laboratórios públicos nacionais e capacidade institucional de armazenamento e distribuição. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

No setor logístico trouxe desafios pois cada vacina tem manuseios diferentes como o caso da vacina da Pfizer/BioNTech e a vacina da Moderna que precisam da utilização do Gelo seco que por não ser muito tóxico mas em quantidades excessivas no transporte aéreo libera o CO₂.

No desenvolvimento do estudo será abordado a importância na escolha das embalagens para o transporte do gelo seco para refrigeração das vacinas como também os cuidados no manuseio do gelo seco e treinamentos da equipe envolvida no processo, uma vez que o gelo seco é um produto indispensável para a movimentação dos imunobiológicos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo BALLOU (2001, p.21) a logística é:

(...) um conjunto de atividades que são exercidas muitas vezes, no ciclo de suprimentos, pelo qual as matérias primas são transformadas em produtos e deste modo se torna valorizado para o cliente. Valor que define a importância dessa atividade que exerce a função desde a matéria prima bruta até a chegada do produto nas mãos do cliente, contudo o fator tempo e lugar são outros fatores que agregam valor, pois estes são um dos quesitos que contribuem para a funcionalidade eficiente da atividade.

O material ou produto será transportado dependendo das vantagens e desvantagens relacionadas a infraestrutura de transporte, ao volume a ser transportado, aos canais logísticos existentes, a confiabilidade da entrega aos custos de movimentação. (BERTAGLIA, 2016).

2.1 TRANSPORTE DOS IMUNOBIOLOGICOS

Atualmente no Brasil existem três diferentes vacinas contra a Covid-19, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Coronavac (Butantan/ Sinovac) e a Covishield (Astrazeneca/ Oxford). (PINHEIRO, 2021).

O transporte de imunobiológicos da Rede de Frio do PNI (Programa Nacional de Imunizações) é realizado por diferentes vias: aérea, terrestre ou aquática, a depender da origem/destino, volume a ser transportado e facilidade da via em relação aos locais, neste fluxo, são de fundamental importância o controle da temperatura e outros aspectos que possam comprometer as características da origem do produto, conforme previsto no art. Da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Sendo assim, o controle da temperatura dos imunobiológicos é fator fundamental, da mesma forma o equipamento utilizado, o acondicionamento, a logística e o monitoramento ao longo do percurso, vale ressaltar que nos trajetos percorridos pode ocorrer o choque mecânico ou os impactos durante o transporte, principalmente no rodoviário.(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Toda e qualquer ocorrência ao longo do percurso deve ser imediatamente registrada e comunicada a estância estadual para que seja tomada as devidas providências na preservação do produto transportado, esse produto por sua vez será analisado e avaliado, garantindo a rastreabilidade do produto que poderá ocasionar em perda física do produto transportado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2.2 O QUE É O GELO SECO E QUAIS SUAS ÁREAS DE APLICAÇÃO

O gelo seco é o nome comum para a forma sólida do Dióxido de Carbono, antes o termo gelo seco era uma marca registrada para o Dióxido de Carbono Sólido produzido por Prest em (1925), mas agora se refere a qualquer Dióxido de Carbono Sólido. Vale ressaltar que o gelo seco é seguro em máquinas de fumaça e experimentos de laboratórios, com as devidas precauções para evitar queimaduras e sublimação o que significa ir de sua forma sólida diretamente a forma gasosa. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2021).

As áreas de aplicação são indústrias de transportes, farmacologia, alimentação, química, bebidas e medicina. Encontradas em blocos, placas ou pelotas (3 a 16mm) e também em gelo seco (placas embaladas em sacos de POLIETILENO). (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2021).

O Dióxido de Carbono é apolar, assim quando ele está no estado sólido, como gelo seco, suas moléculas se mantêm nos cristais moleculares, graças a uma força de atração intermolecular entre elas, que é o dipolo induzido. Essa força surge quando suas moléculas se aproximam e ocorre uma repulsão entre seus elétrons, levando as deformações momentâneas nas suas nuvens eletrônicas. (FOGAÇA, 2021). A figura 1 mostra a força de atração intermolecular:

Figura 1 – FORÇA DE ATRAÇÃO INTERMOLECULAR

Fonte: BRASIL ESCOLA (2021)

2.3 GELO SECO A CARGA PERIGOSA AO SER TRANSPORTADO EM AERONAVES

O gelo seco é uma forma sólida (congelada) de CO₂ e é usado para conservar e transportar alimentos e equipamentos médicos, embora geralmente não seja muito tóxico, o gelo seco pode emitir uma forma gasosa de CO₂ que penetra nos compartimentos da aeronave e interfere na capacidade de respiração dos ocupantes. (MALICKI, 2021).

Por ser um produto perigoso segue alguns cuidados ao manusear o gelo seco:

1. O gelo seco é composto de dióxido de carbono puro ou sólido. O gelo sublima diretamente do estado sólido ao estado gasoso, sem resíduo, este gás é respectivamente inodoro, incolor e invisível;
2. Nunca toque o gelo seco sem proteção, pois o gelo seco tem uma temperatura de -78°C, o contato direto com a pele provoca graves queimaduras criogênicas;
3. Um quilo de gelo seco produz cerca de quinhentos litros de CO₂ no estado gasoso, o armazenamento deve ocorrer em recipiente adequado, mas bem isolado, caso os recipientes não estejam disponíveis, envolver o gelo seco em várias camadas de papelão ou cartão para manter um mínimo de sublimação. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2021).

O quadro 1 mostra as características e número de risco do Gelo Seco:

Quadro 1 – CARACTERÍSTICAS E NÚMEROS DE RISCO

Nome do produto: Dióxido de Carbono sólido (Gelo Seco)	Número de Risco: 90 Número da ONU: 1845
Aspectos: Substância sólida, branca, de baixa temperatura (-78,5°C), sublimado a temperatura ambiente.	
Riscos	
Fogo: Agente inibidor do fogo pela baixa temperatura e pela eliminação do oxigênio local.	
Saúde: Em contato com a pele provoca queimadura e pode causar asfixia quando o gás despreendido desloca o oxigênio do ar atmosférico para uma concentração menor do que 18% em volume.	
Meio-ambiente: Na temperatura ambiente passa diretamente do estado sólido para o gasoso, espalhando-se pelo solo. Em contato com a água forma densa neblina.	
Se isto ocorrer	Faça isto
▼	▼
Vazamento	Sempre haverá um pequeno vazamento de gás, proveniente da sublimação do gelo seco na temperatura ambiente, para evitar a danificação da embalagem pela elevação da sua pressão interna crie uma válvula de escape.
Fogo	Oriente os jatos d'água diretamente sobre o gelo seco para auxiliar no combate ao fogo mantendo-se a distância para evitar asfixia.
Poluição	Perigo de asfixia quando em alta concentração.
Envolvimento de pessoas	No caso de queimadura por contato com o gelo seco, remova ou afrouxe as roupas e não fricção. Aqueça as partes afetadas de forma moderada e gradativa, colocando-as contra outras partes do corpo não atingidas, ou com água fria. No caso de desmaio aplique respiração artificial ou oxigênio.
Informações ao Médico	Queimadura por contato com o gelo seco. Asfixia por aspiração do gás carbônico.

Fonte: Manual do Gelo Seco (2021)

2.4 REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL

A pandemia do Covid-19 trouxe uma crescente demanda pelo transporte de gelo seco, desencadeada pelas campanhas de vacinação em andamento, algumas vacinas requerem o transporte do gelo seco como as chamadas vacinas de mRNA contra a Covid-19, como as da Pfizer/ BioNTech e Moderna, que requerem temperaturas abaixo de zero durante o transporte -70°C/94°F. (MALICKI, 2021).

Segundo a ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL), O RBAC nº 175 emenda nº 1

estabelece requisitos aplicáveis ao transporte aéreo, doméstico e internacional de artigos perigosos em aeronaves civis registradas ou não no Brasil. (ANAC, 2018).

Segue as regras:

175.5 LIMITAÇÕES E PROIBIÇÕES

a) É proibido o transporte em aeronaves civis de substâncias suscetíveis de explodir, reagir perigosamente, produzir chamas ou produzir de maneira perigosa, calor ou emissões de gases ou vapores tóxicos, corrosivos ou inflamáveis nas condições que se observam habitualmente durante o transporte; **(1)** As munições com cargas explosivas, incendiárias ou traçantes são totalmente proibidas no transporte aéreo;

b) Exceto como previsto neste regulamento, os artigos perigosos não podem ser transportados em aeronaves civis, como carga ou bagagem, sem prévio conhecimento do transportador e sem a necessária documentação exigido para o transporte;

c) os artigos perigosos só podem ser oferecidos para o transporte aéreo por pessoa jurídica com reconhecida capacidade técnica;

175.11 EXCEÇÕES PARA PASSAGEIROS E TRIPULANTES

(b) Artigos perigosos estão proibidos como bagagens despachadas ou de mãos de passageiros ou dos tripulantes ou consigo mesmo, com exceção do que se apresenta na relação abaixo: **(3)** Gelo Seco em quantidades que não ultrapassem 2,5 Kg por passageiro, em bagagem de mão, quando utilizado para embalar produtos perecíveis, ou, em bagagem despachada, quando aprovada pelo transportador, sempre que o volume permita o escape do dióxido de carbono. (ANAC, 2018).

2.5 QUANTIDADES PERMITIDAS DE TRANSPORTE DE GELO SECO NO TRANSPORTE AÉREO

Segundo o Guia dos procedimentos de transporte do gelo seco, a quantidade permitida do Dióxido do Carbono, sólido (Gelo Seco) pode ser normalmente transportado em aeronaves de carga, respeitando o limite de até 200 Kg por volume e levando em consideração todos os requisitos das instruções técnicas da OACI (Doc 9284), em especial da embalagem 954. (ANAC, 2020).

A tabela 1 apresenta as possibilidades de carregamento de gelo seco.

Tabela 1 – POSSIBILIDADES DE CARREGAMENTO DE GELO SECO

Artigo Perigoso	Instrução de Embalagem (consultar Instruções Técnicas da OACI)	Quantidade máxima por volume (ver Nota 1)	Tipo de carregamento	
UN 1845 Dióxido de carbono, sólido Gelo seco	954	200 kg	Na cabine de passageiros com passageiros a bordo	✗
			Na cabine de passageiros sem passageiros a bordo (ver Nota 2)	✓
			Em compartimento de cargas (ver Nota 3)	✓

Nota 1) As quantidades indicadas acima são as máximas por volume. Não há quantidade máxima por voo.
Nota 2) Permitido mediante realização de análise de risco.

Fonte: ANAC (2020)

2.6 ANÁLISE DE RISCO

Para o transporte de vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros ou, quando em quantidades significativas maior que a usual, no compartimentos de cargas, o operador aéreo deverá realizar uma análise de risco para a operação completa. (ANAC, 2020). São sugeridos alguns itens que deve constar na análise de risco:

1. Os requisitos estabelecidos pelo fabricante para manuseio, carregamento e transporte;
2. A necessidade e os riscos do uso dos registradores de dados (data loggers) ou dispositivos de rastreamento de carga durante o transporte;
3. Os efeitos causados pela sublimação do gelo seco e outras cargas a bordo;
4. A possibilidade da interação do gelo seco e outras cargas a bordo;
5. Os efeitos causados pelo gelo seco em pessoas e animais;
6. A localização mais adequada para o carregamento;
7. Acompanhamento da temperatura em solo, levando se em conta que locais mais quentes causarão uma sublimação mais rápida do gelo seco. (ANAC, 2020).

2.7 CARREGAMENTO DE GELO SECO EM TRANSPORTE AÉREO

O gelo seco (Dióxido de Carbono Sólido), em grandes quantidades, quando usado para refrigerar vacinas, pode ser transportado, contanto que operador aéreo tenha feito os aceros adequados dependendo do tipo de aeronave, das taxas de ventilação da aeronave, do método de embalagem e acondicionamento, do transporte de animais no mesmo voo, entre outros fatores. (ANAC, 2020).

Embora não esteja estabelecido um limite para a concentração de gás carbônico em compartimentos de carga, recomenda-se que o operador aéreo possua meios de acompanhamento, de forma a garantir que o processo de carregamento e descarregamento da carga na rampa ocorra com segurança, vale ressaltar que ao final de cada voo o compartimento da carga que transportou quantidades elevadas de gelo seco possuem uma alta concentração de gás carbônico por alguns minutos, assim é recomendado que nenhum funcionário acesse de imediato o compartimento de cargas. (ANAC, 2020).

2.8 DURANTE O TRANSPORTE AÉREO

Para o transporte de grandes quantidades de gelo seco ou para o transporte de qualquer quantidade na cabine de passageiros, é recomendado o uso de medidores de concentração de dióxido de carbono, devidamente calibrados, em diferentes posições da aeronave, de forma a garantir que não haverá acúmulo de gás carbônico acima dos limites estabelecidos. (ANAC, 2020).

Caso uma emergência em voo ocorra, o piloto em comando deve, logo que a situação permita, comunicar a unidade de serviço de tráfego aéreo apropriada, para fins da informação as autoridades do aeródromo, sobre quaisquer artigos perigosos como a carga a bordo da aeronave. (ANAC, 2020).

As informações deve incluir:

I-O nome apropriado para embarque (Gelo Seco) e / ou o número UN (UN 1845);

II-A classe/ divisão (Classe 9);

III-Quaisquer riscos secundários identificados; e

IV-A quantidade e localização a bordo da aeronave. (ANAC, 2020).

3. DEFINIÇÃO DE EMBALAGENS

Segundo (MOURA; BANZATO, 2020), a embalagem deve ser planejada de acordo com o produto, pois a mesma influência diretamente em todo o processo logístico.

Sendo assim destaca-se:

Embalagem Primária: Embalagem que mantém contato direto com o medicamento ou carga perigosa a ser transportada;

Embalagem Secundária: Embalagem externa do produto que está em contato com a embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais embalagens primárias. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Embalagem Terciária: Agrupam várias outras embalagens primárias, secundárias, auxiliando no transporte e armazenamento, é o caso das caixas térmicas. (FRAGMAQ, 2016).

O artigo perigoso deve ser embalado de acordo com os requisitos gerais de embalagens estabelecidos na Parte 4:1 das Instruções Técnicas (DOC 9284) e deve estar em embalagem projetadas e construídas para permitir o escape de dióxido de carbono, visando prevenir o acúmulo de pressão que poderia causar a ruptura da embalagem. (ANAC, 2020).

Segue o esquemático da embalagem na figura 2:

Figura 2 – ESQUEMÁTICO DA EMBALAGEM

Fonte: PNI.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2017)

3.1 A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM DO GELO SECO NO TRANSPORTE AÉREO

Os cuidados com o transporte de cargas perigosas não param na documentação, as embalagens utilizadas nesses tipos de mercadorias são de extrema importância para a proteção das pessoas e do ambiente. (GENERAL TRADEWAYS, 2020).

O conhecimento aéreo deve ser emitido seguindo as disposições da IS 175-003 e não é necessário receber do expedidor uma Declaração do expedidor para artigos perigosos desde que o conhecimento aéreo (CT-e para transporte domésticos e AWB para transporte internacional) contenha a seguinte informação no campo referente ao transporte de artigos perigosos: UN 1845; dióxido de carbono sólido ou gelo seco e o número de volumes e a quantidade líquida de gelo seco em cada volume. (ANAC, 2020).

A massa líquida de dióxido de carbono, sólido ou gelo seco deve ser marcada no exterior do volume, os volumes que possuem registradores de dados (data loggers) ou dispositivo de rastreamento de carga não devem possuir etiquetas ou marcas relacionadas ao transporte de baterias de lítio, pois esse tipo de artigo perigoso não possui seu transporte permitido na cabine de passageiro. O volume

deve receber a etiqueta da classe 9 nas dimensões mínimas de 100mm X 100mm. (ANAC, 2020). Conforme mostra a figura 3:

Figura 3 – ETIQUETA DA CLASSE 9

Fonte: ANAC (2020)

O gelo seco (dióxido de carbono sólido, UN1845) é considerado um material perigoso/ de risco para o transporte aéreo e requer tratamento especial, as regulamentações da IATA/ ICAO exigem que os remetentes tenham recebido o treinamento para o manuseio de produtos perigosos antes de entregar tais produtos para as transportadoras. (FEDEX, 2021).

O modelo e a construção das embalagens usadas para as remessas de gelo seco devem evitar o acúmulo de pressão que pode causar ruptura, o gelo seco nunca pode ser colocado em uma embalagem hermético. (FEDEX, 2021).

Na figura 4 mostra O contêiner térmico de transporte das vacinas que precisam ser refrigeradas com o gelo seco.

Figura 4 – CONTÊINER TÉRMICO DE TRANSPORTE

Fonte: OMS (2021)

4. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada no estudo foi através de pesquisa qualitativa e o método dialético, com o objetivo de apresentar a importância das embalagens utilizadas no gelo seco como os cuidados e procedimentos ao transportar gelo seco no transporte aéreo.

4.1 PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais estabelecidas em diversos ambientes. (GODOY, 1995).

Por ser mais flexível a pesquisa qualitativa pode utilizar inúmeras técnicas disponíveis, dentre elas, as mais usadas são:

- **Etnografia:** estuda a relação humana e sua participação nas comunidades;
- **Fenomenologia:** estuda as experiências subjetivas do indivíduo. Procura ver o mundo através da visão da pessoa estudada e como ela reage e interpreta suas experiências;
- **Pesquisa de ação:** Focada em questões imediatas que precisam de uma resposta rápida. Aborda pesquisa de mercadológica e pessoais;
- **Teoria Fundamentada:** a partir de dados coletados e analisados é desenvolvida uma teoria fundamentada, que cria razões para o fenômeno em questão; e
- **Estudo de Caso:** é o método de análise do indivíduo. (MIGUEL, 2020).

4.2 MÉTODO DIALÉTICO

Segundo DINIZ (2018), o método dialético:

(...) reconhece a dificuldade de se aprender o real, em sua determinação objetiva, por isso a realidade se constrói diante do pesquisador por meio das noções de totalidade, mudança e contradição. A noção de totalidade refere-se ao entendimento de que a realidade está totalmente interdependente, interrelacionada entre os fatos e fenômenos que a constitui, já a noção de mudança compreende que a natureza e a sociedade estão em constante mudança e que elas tanto são quantitativas quanto qualitativas. Enquanto isso a noção de contradição torna-se o motor da mudança.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o avanço da Pandemia as empresas e governos tiveram que pensar numa estratégia para o transporte de gelo seco em grandes quantidades principalmente no modal aéreo, a ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL) juntamente com os órgãos competentes tiveram que rever e criar

ações como treinamentos para os tripulantes em como agir nessa situação extrema, onde seria preciso carregar uma quantidade alta de gelo seco para refrigeração de determinadas vacinas contra a Covid - 19.

De acordo com a regulamentação vigente, o treinamento de artigos perigosos deve ser estabelecido e mantido pelo expedidores de artigos perigosos, por pessoa ou organização que atue como intermediário entre o expedidor e o operador aéreo. (ANAC, 2020).

A IS 175-002 estabelece a categoria de treinamento exigida pela regulamentação vigente para o desempenho das funções relacionadas a expedição de artigos perigosos é a Categoria 1, onde os expedidores e pessoas que assumem as responsabilidades dos expedidores, incluindo os funcionários dos operadores aéreos que atuam como expedidor de COMAT classificado como artigo perigoso. (ANAC, 2020).

De acordo com a regulamentação vigente, o treinamento de artigos perigosos deve ser estabelecido e mantido pelos operadores aéreos para seus funcionários, incluindo subcontratados, terceirizados e eventuais, vale ressaltar que os funcionários envolvidos na operação com artigos perigosos devem estar treinados de acordo com a função executada por eles. (ANAC, 2020).

5. CONCLUSÃO

Em vista dos argumentos apresentados é notável a importância da manipulação do gelo seco, observamos todo o seu processo, desde o seu início, a sua forma física, a sua funcionalidade final, ele pode ser usado em diversas operações, contudo em vista do momento crítico em que vivemos em situação de pandemia mundial, conhecer a fundo através de aspectos apresentados nos auxilia na armazenagem e transporte das vacinas que é a solução para tal transtorno.

De acordo com fatos retratados conhecemos as vantagens e desvantagens no transporte aéreo, tomando nota de como pode e deve por lei ser transportada, tendo em vista suas restrições e limitações. Trata-las de forma eficiente traz um benefício amplo, pois além de manter uma vida útil para o produto a ser transportado, pode também evitar danos para quem irá manuseá-lo e até mesmo para o meio ambiente.

Por ser um produto considerado de carga perigosa, para ser transportada no modal aéreo requer algumas especificações como restrições de uso, embalagens apropriadas e autorizadas pelo ANAC (Agência Nacional de Avaliação Civil). O transporte aéreo escolhido em questão para ser abordado, é entre todos o mais recomendado, pois evita o atrito, tem como fator fundamental, da mesma forma o equipamento utilizado, o acondicionamento, a logística eo monitoramento ao longo do percurso, além de facilitar e otimizar o tempo de entrega para cada alocação.

REFERÊNCIAS

ANAC. **Assuntos, Legislação e boletim de pessoal.** Disponível em: <<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2018/4s1/anexo-i-rbac-no-175-emenda-no-01>> Acessado em 15/09/2021.

ANAC. **Guia de Transporte das Vacinas**, 2020. Disponível em:<www.gov.br>pt-br>coronavírus>arquivos. Acesso em: 20 de outubro de 2021.

DINIZ, Célia Regina; SILVA, Iolanda Barbosa da. **Metodologia científica – O método dialético e suas possibilidades reflexivas.** Campina Grande; Natal: UEPB/UFRN – EDUEP, 2008. Disponível em : <http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/metodologia_cientifica/Met_Cie_A05_M_WEB_31_0708.PDF > Acessado em 02/09/2021

FEDEX. **Como embalar.** Disponível em: < http://www.fedex.com/lacpdf/HowToPack_LAC_PTG.pdf> Acesso em: 15 de outubro de 2021.

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. **Porque o gelo seco sublima?;** Brasil escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/por-que-o-gelo-seco-sublima.htm> Acessado em 14/09/2021.

GENERAL TRADEWAYS. **Você sabe como funciona o transporte de cargas perigosas. Disponível em:** <<https://www.generaltradeways.com.br/em-US/blog/você-sabe-como-funciona-o-transporte-de-cargas-perigosas>> 04/11/2020. Acessado em 17/09/2021.

GODOY, Arilda Schmidt. **Pesquisa Qualitativa – Tipos fundamentais.** Revista de administração de empresas, Rio Claro, São Paulo, v.35.n3, p.20-29, maio/junho.1995. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf> > Acessado em 02/09/2021.

MALICKI, Paul. **Transporte de gelo seco por via aérea.** Disponível em: <<https://www.flyflapper.com/stories/pt-br/transporte-de-gelo-seco-por-via-aerea/>> Acessado em 12/09/2021.

MIGUEL, Luiz. **O que é pesquisa qualitativa. Disponível em:** < <https://www.centrodepesquisa.com.br/pesquisa-qualitativa/o-que-e-pesquisa-qualitativa>> Acessado em 02/09/2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Departamento de Vigilância das doenças transmissíveis. Manual de rede de Frios do programa Nacional de Imunizações/** Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância das doenças transmissíveis – 5 ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 136 p: il. Disponível em:<https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf > Acessado em 24/08/2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de rede de frio.** 2014. Disponível em http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio5ed.pdf Acessado em 24/08/2021.

OMS. **Treinamento sobre manuseio, armazenamento e transporte da vacina Pfizer BioNTech Covid -19 Comirnaty.** 04 de agosto de 2021. Disponível em <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54636/OPASWBAPHECOVID-19210061_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em 21 de outubro de 2021.

PINHEIRO, Chloé. **Tudo sobre as vacinas contra a covid 19 sendo aplicadas no Brasil.** 27 de maio de 2021. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/medicina/tudo-sobre-as-vacinas-contr-a-covid-19-sendo-aplicadas-no-brasil/> > Acessado em 13/09/2021.

PORTAL SÃO FRANCISCO. **Gelo seco.** Disponível em: <www.portalsaofrancisco.com.br/quimica/gelo-seco > Acessado em 02/09/2021.